

Title: Réaliser une segmentation client fonctionnelle et orientée business

Name: kawtar KOSTANI

Affiliation: Datascientist / data analyst chez Prisma media, Paris

INTRODUCTION:

Dans un contexte multicanal, où le client devient plus informé et plus exigeant, nous sommes convaincus que ce qui fera la différence, c'est une connaissance approfondie du comportement client et de ses attentes.

Cela permettra de personnaliser toujours plus le contenu et le format de nos communications et d'être encore plus pertinent.

Ceci commence par la collecte et l'enrichissement de la data, par le profiling client et enfin par la personnalisation de l'offre

Cette démarche est au service des enjeux clés de la marque : trafic, conversion, valeur du panier, efficacité des investissements,...etc

AIM:

Envoi du bon message au bon client sur le bon canal au bon moment, pour intéresser les prospects et fidéliser les clients d'un grand distributeur français, Ce qui permet de pérenniser le business

MATERIALS AND METHODS:

Audit base de données

Statistiques descriptives

Segmentation et classification (ACM, k'means, CAH)

Logiciel : SAS, R Excel

RESULTS:

Identification de 7 segments représentant la population française en termes de consommation alimentaire

CONCLUSIONS:

Cette segmentation a permis de personnaliser les actions marketing en fonction des profils identifiés et de leurs attentes et besoins

KEYWORDS:

Segmentation, ROI, pertinence et personnalisation du message

BIOGRAPHY:

31 ans Titulaire de 2 Masters 2 en Recherche Mathématiques Fondamentales et appliquées (probabilité) et en Statistique Datamining, j'ai **5 ans d'expérience** dans la Data Analyse, Datamining et Datascience dans la pub (Publicis et Fullsix, Prisma media) ou la Grande Distribution (Décathlon, Galeries Lafayette et Vivarte)

J'ai acquis une solide expérience de **conseil et d'expert** pour **optimiser les stratégies marketing** : CRM, Segmentations, Scoring, Persona, Web Analytics, Parcours Clients, Prédications...